

ДИЛРАБО МИНГБОЕВА ШЕЪРИЯТИДА СИФАТЛАШ СЕМАНТИК ВОСИТА СИФАТИДА

Қурбанбаев Илҳомбек Аминбаевич

*ф.ф.н., доц. Бердақ номидаги ҚҚДУ, «Ўзбек тили ва адабиёти»
кафедраси доценти*

***Аннотация:** Мақолада лирикада бадиий нутқ семантик моҳияти, сифатлаш табиати, белги-хусусиятлар муқоясаси Дилрабо Мингбоева ижоди мисолида назарий умумлаштирилади. Унда эпитет мантиқий, психологик ҳамда фалсафий қирралари, адабий талқинда туйғу ва онг нисбати, маъно кўчиши усуллари, матнда тасвир ва ифода уйғунлиги хусусида мушоҳада юритилади. Аслида шеърий идрок тасаввур ёрқинлигини таъминлайди ва образни тавсифлайди.*

***Таянч сўзлар:** сифатлаш, тасвир, ифода, тасаввур, бадиий нутқ, туйғу, онг, шеърий идрок, образ, маъно кўчиши усули, семантик восита, мантиқ, ижод, фалсафа, ривоя техникаси, бадиий умумлашма, шеърият, дунёқараиш.*

***Annotation:** The article theoretically summarizes the semantic essence of artistic speech in lyric poetry, the nature of the adjective, the comparison of characters on the example of the work of DilraboMingboeva. In it, the epithet is observed on the logical, psychological and philosophical aspects, the ratio of emotion and consciousness in the literary interpretation, the methods of semantic transfer, the harmony of image and expression in the text. In fact, poetic perception provides the brightness of the imagination and describes the image.*

***Keywords:** adjective, image, expression, imagination, artistic speech, emotion, mind, poetic perception, image, method of semantic transfer, semantic tool, logic, creativity, philosophy, narrative technique, artistic generalization, poetry and worldview.*

***Аннотация:** В статье теоретически обобщаются смысловая сущность художественной речи в лирике, природа прилагательных,*

сравнение персонажей на примере творчества ДильрабоМингбоевой. В нем эпитет рассматривается в логическом, психологическом и философском аспектах, соотношении эмоции и сознания в художественной интерпретации, приемах смысла, гармонии образа и выражения в тексте. На самом деле поэтическое восприятие обеспечивает яркость воображения и описывает образ.

Ключевые слова: *эпитет, образ, выражение, воображение, художественная речь, эмоция, разум, поэтическое восприятие, образ, способ смысловой передачи, троп, логика, творчество, философия, прием повествования, художественное обобщение, поэзия и мировоззрение.*

Сифатлаш шеърий нутқ шаклланишида муҳим ўрин тутадиган тасвир воситаси, унда образ ижтимоий, фалсафий, психологик моҳияти очилади. Муқояса ёрдамида иккита материя алоқасини қайта тиклайдиган бадий ифодада белги-хусусият бир-бирига кўчиши кўзга ташланади. Энг аввало, эпитет мазмун тавсифига таянади, иккинчидан, аналогияда бадий нутқ тадрижи қабариб кўринади. Айнан «сифатлаш воситасида кишида нарса ва ходиса ҳақида аниқ тасаввур туғилади, у ўқувчи кўз ўнгида яққол гавдаланади. Шу билан бирга сифатлаш предмет ва воқеадаги мавжуд белгинигина таъкидлаб кўрсатмай, балки у нарсада мавжуд бўла оладиган белги ва сифатларни таъсирчан ифодалай олади» [4, 229]. Жорий ҳолатда ижодий ният ва таъкидланган белги-хусусият маъноси бир-бирига мувофиқ келиши жоиз. Ташқи ёхуд ички мантиқий ришта тасвир эмоционаллигини таъминлайди. Муносабат оттенкаси ва баҳолаш мезонлари эпитет табиатини жилвалантиради. Типологик муштараклик унинг маъно-моҳиятини белгилаб беради. Образ тақвими аслида таъриф, тавсиф ва нисбат негизига қурилади:

Бир кечада сочим оқарди,

Ғирром дунё,

Қайтариб бер қора кунларни,

Сочларимни бўямоқчиман [3, 11].

Дилрабо Мингбоева адабий талқинида тавсиф контраст белгиларни янада кучайтиришга хизмат қилади: «ғирром дунё» тақдим этаётган изтироб кўлами кенг, «қора кунлар» эпитетига янги маъно қиррасини юклаган шоира «ёмғирлар куйи»га кўнгил торини созлашни орзу қилади. Наҳот, «улкан бўшлиқ – сенга урилмоқчунми?». Муаллиф сўз бирикмаси воситасида қайта шакллантирадиган сифатлашлардан руҳият манзарасини чизишда самарали фойдаланади. Услубий қўлланма тасвир ва ифодани бир-бирига қориштириб юборади, поэтик муносабат аниқлиги муқояса эстетик қувват-ҳофизасини оширади. Тасвир предмети ёрқинлиги ижодий муваффақиятни таъминлайди.

«Ижодкор қисмати – жуда мураккаб феноменологик ҳодиса. Ижоднинг қолипи йўқ. Ижодкор муайян ижтимоий талабга мос стеротиплар ичида ўзлигини йўқотади. Қалам аҳлининг келажагидан башорат бериш мушкул. Ижод сўзга, руҳиятга, кўнгил маъвосига, шон-шуҳратга дахлдор; юксалиш ва таназзулларни ўзида жамлайди» [1, 86]. Шеър ва шоир муқобиллиги ижод фалсафасини шакллантиради. Мақсад-муддао инсон руҳияти пульсини аниқлашдан иборат. Стеротиплар мунтазам муаллиф позициясига дахл қилади. Аналогия матнга безак бериш баробарида мантиқий боғлам ҳам ҳосил қилади. Унда тасвир йиғиқлиги ва тасаввур ёрқинлиги жилваланади:

Келдингизми соғиниб ёмғир,

ювиб ўтинг

ишқли гуноҳимизни.

Қайтсангиз ҳузурига

олиб кетинг

ерда адашган

сувратини Оллоҳимизнинг [3, 71].

«Ҳижрон фасли»да гуллаётган изтироб, идрок «бешафқат қотил»га айланган дунё манзараси «гул кўнгил»га фақат ва фақат озор етказди. Жиндек шаккоклик (олиб кетинг ерда адашган сувратини Оллоҳимизнинг) тасвирда параллелизм ҳосил қилиш баробарида бадий мантиқни тасдиқлаш вазифасини ўтайди. Инчунун, «мангу ҳаётнинг қат-қатида "ҳали онасидан

туғилмаган ҳамма" қалби ва вужудида жо-бажо ва чексиз такрорланувчи оламий ҳиссиёт ваш у ҳиссиёт соҳибларини жонли, худи ўзидай, тириклардан тирикроқ қилиб тасвирлашга, кўрсатишга фалсафанинг тиши ўтмайди, инсоф билан айтганда, бундай чўнг амал унинг зиммасида ҳам эмас» [5, 103]. Эрудиция, интеллект ва интуиция омухталашадиган нафис сўз санъатида «чўнг амал» ҳосил бўлади. Жорий ҳолатда нисбат, муқояса, аналогия ва типология ҳал қилувчи вазифа бажаради. Идрок сезгисини ҳолат ва ҳаракат уйғунлигида эстетик баҳолаш санъат фалсафасини далолатлайди.

Умуман, Дилрабо Мингбоева шеърлятида сифатлаш, биринчидан, нутқ бадий-мантқий-психологик вазифадошлигини таъминлайди, иккинчидан, маъно таъкиди ва тасаввур ёрқинлигини белгилайди, учинчидан, тасвир ва ифода ўртасидаги риштани мустаҳкамлайди, тўртинчидан, белги-хусусиятни кўчириш ёрдамида образ эстетик қийматини оширади. Ҳиссий идрок қувват-хофизасини кучайтиришга хизмат қиладиган стилистик восита ижодкор фитратини ҳам алоҳидалайди. Ички ва ташқи алоқа аслида матн поэтик структураси муқвммаллигига замин ҳозирлайди. Шу маънода, эпитетда фаол руҳий муносабат тасвир предмети ижодий мустақиллигига кенг йўл очади. Унда таҳлил малакаси ва адабий талқин таранглиги бир-бирини тўлдиради.

Адабиётлар:

1. Баҳодир Карим. Рухият алифбоси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 2016.
2. Йўлдошев Қ. Очқич сўз. – Тошкент: Тафаккур, 2019.
3. Мингбоева Д. Йўлдаги аёл. – Тошкент: Машхур-пресс, 2020.
4. Салаев Ф., Қурбониёзов Г. Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010.
5. Сувон Мели. Адабиёт фалсафаси ёхуд кўзга айланган кўнгил // Ўзбек адабиётшунослигининг долзарб муаммолари. – Тошкент: Фан, 2018.
6. Ҳақиқат манзаралари. 100 мумтоз файласуф. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018.